

УДК 616.37-002.1-06:616.361-008.5]-089.168.1-005.1
ГЕМОМРАГАЧЕСКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПАНКРЕАТИКО-ЕЮНО- И ГЕПАТИКО-ЕЮНОСТОМИИ НА ЕДИНОЙ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕТЛЕ ПО РУ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПРИ СОЧЕТАНИИ ВИРСУНГОЛИТИАЗА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

КАРИМОВ ПАЙМОН ШОДМОНХУДЖАЕВИЧ

ассистент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

У пациента с хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией и вирсунголитиазом, сочетающимся с протяженной стриктурой панкреатического отдела общего желчного протока и механической желтухой потребовалось применение антеградного билиарного дренирования в качестве предварительного этапа лечения, что соответствует современным требованиям при лечении данных осложнений. Второй этап (радикальный) операции выполнен после длительного восстановительного периода: через лапаротомный доступ выполнены вирсунготомия с литоэкстракцией, холецистэктомия, резекция гепатикохоледоха с формированием панкреатико-дигестивного и билиодигестивного анастомозов на единой выключенной петле по Ру. В послеоперационном периоде у пациента развилось аррозионное кровотечение из правой печеночной артерии в просвет кишки и билиарного тракта вследствие образования артерио-билиарного свища со смертельным исходом. Конструктивная несостоятельность формирования двух последовательных анастомозов на единой отключенной петле тонкой кишки, орошение билиодигестивного анастомоза агрессивным панкреатическим соком явилась причиной развития артерио-билиарного свища и профузного внутрипросветного кровотечения.

Ключевые слова: хронический панкреатит, вирсунголитиаз, стеноз панкреатической части ОЖП, механическая желтуха, билиарная декомпрессия, двухэтапное лечение, аррозионное кровотечение.

Синдром механической желтухи как осложнение хронического панкреатита развивается, по данным различных авторов, в 30-40 % случаев [7,9]. Неразрешенная механическая желтуха уже является жизнеугрожающим состоянием, поэтому особый интерес представляют вопросы хирургического лечения хронического панкреатита в сочетании с синдромом подпеченочного холестаза. Для хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного механической желтухой вследствие протяженного стеноза панкреатической части ОЖП,

предложено множество методик - от миниинвазивного эндоскопического до панкреатодуоденальной резекции и диссоциации билиарной и панкреальной систем [1,3,5,10].

Несмотря на многообразие оперативных вмешательств при осложненных формах хронического панкреатита, результаты их не совсем удовлетворяют хирургов. Когда хронический рецидивирующий панкреатит с протоковой гипертензией сочетается с протяженной стриктурой терминального отдела общего желчного протока (ОЖП) и билиарной гипертензией, необходимо выполнить декомпрессию как протоковой системы поджелудочной железы (ПЖ), так и желчевыводящих путей [3,9,10]. Формирование двух анастомозов последовательно на одной выключенной петле тощей кишки по Ру весьма затруднительно, удлиняет продолжительность операции и связано с разными осложнениями, характерными для двух анастомозов [2,8].

При сочетании хронического панкреатита с билиарными осложнениями рекомендуется выполнение диссоциирующих (разделяющих билиарный и панкреальный тракты) операций типа Фрея, Бергера, Пьюстау в сочетании с ГЕС или ХДС [1,3,9,10]. Операции диссоциирующие ОЖП и ОПП по степени восстановления качества жизни пациентов сопоставимы с миниинвазивными вмешательствами [5]. Предлагают другую модификацию операций, при которых декомпрессию панкреатического и билиарного тракта осуществляют путем резекции головки, создания холедохопанкреатоэюностомии [2], которая, по мнению авторов, способствует адекватной декомпрессии протоковой системы поджелудочной железы и желчевыводящих путей. При этом не потребуются формирование отдельных ПЕС и ГЕС, что уменьшает продолжительность операции и количество послеоперационных осложнений [2]. Однако, на наш взгляд, предлагаемая операция не диссоциирует, а вновь соединяет в «общий канал» системы протоков поджелудочной железы и желчных протоков. При этом сохраняются те же патогенетические факторы, приведшие к хроническому панкреатиту и рефлюкс-холангиту.

Мы наблюдали пациента с хроническим панкреатитом, осложненным множественным вируснолитиазом и механической желтухой вследствие протяженной стриктуры панкреатической части ОЖП. После формирования двух анастомозов (панкреатоэюноанастомоза и гепатикоэюноанастомоза) в послеоперационном периоде наблюдалось аррозивное кровотечение из правой печеночной артерии вследствие формирования артерио-билиарного свища, приведшего к летальному исходу. Приводим краткую выписку из истории болезни.

Пациент С, 2000г.р., поступил в отделение хирургической гастрогепатопанкреатологии клиники Института гастроэнтерологии Республики Таджикистан 10.10.2024г. с жалобами на боли в правом подреберье и эпигастрии, усиливающиеся после приема пищи, желтушную окраску кожных покровов и склер, ахоличный кал, потемнение мочи. Более одного месяца назад, после переиздания, появились острые боли в эпигастрии, сопровождающиеся тошнотой и неукротимой рвотой. 08.09.2024 госпитализирован в инфекционное отделение ЦРБ с подозрением на инфекционную желтуху. В связи с неэффективностью лечения и нарастанием желтухи больной направлен в центральную клинику.

Общий анализ крови: НВ--109 г/л, Эр.-3,5, Лейкоциты - 6,9, тромбоциты - 270. Биохимическое исследование: билирубин общ. - 490,4ммоль/л, прямой - 328 ммоль/л, непрямой - 151,8 ммоль/л, АсАт - 59 Е/л, АлАт - 65 Е/л, ЩФ - 356 Е/л. Мочевина - 7,0 мк/л, креатинин - 99 мк/л, остаточный азот - 29 мг%. Свертывающая система крови: протромбиновое время -14 сек, протромбиновый индекс - 85%, фибриноген - 2,2 г/л, фибрин - 10 мг, МНО-1,4, время рекальцификации - 116 сек, тромботест - 3 ст, АЧТВ- 26.

ФГДС с осмотром большого дуоденального сосочка: сосочек правильной формы, на момент осмотра оттока желчи не отмечается.

МРТ брюшной полости: МР-признаки ЖКБ, холедохолитиаз конкремент дистального отдела ОЖП и области БДС. Вирусног протока расширен на всем протяжении.

УЗИ: желчный пузырь значительно увеличен, камней нет, внутривенные желчные протоки умеренно расширены, холедох до 12мм в диаметре, в просвете камней нет. Поджелудочная железа обычно расположена, с нечеткими неровными контурами, сигнал от паренхимы неоднородный, в основном умеренно повышенный, головка увеличена, Вирсунгов проток расширен до 7-8,5мм, в просвете конкременты (6-8мм) заканчивается в области головки. Паранкреатическая клетчатка не изменена. 11.10.2024г. выполнено антеградное билиарное дренирование путем чрескожной чреспеченочной холецисто-холангиостомии. Из-за развития декомпрессионного синдрома, и вследствие этого прогрессирования печеночной недостаточности, наблюдался медленный темп снижения гипербилирубинемии и цитолитических ферментов (рис.1).

а

б

Рисунок 1. Динамика биохимических показателей в процессе билиарной декомпрессии: а. билирубин общий и его фракции; б. АсАт, АлАт, ЩФ.

Темп билиарной декомпрессии определялся по формуле, модифицированной Э.И.Гальпериним и соавт.(2011)[4].

В первые дни после антеградной билиарной декомпрессии отмечен быстрый темп снижения билирубина, что способствовало развитию декомпрессионного синдрома. В дальнейшем, в течение более 4 недель отмечен затяжной темп снижения билирубина, что было

связано с вторичным билиарным гепатитом. Консультация гастроэнтеролога - гепатолога: вторичный билиарный холангиогепатит, декомпрессионный синдром, прогрессирование печеночной недостаточности.

В связи с замедленным темпом снижения показателей билирубина и наличием признаков холангита и вторичного билиарного гепатита, пациент переведен в терапевтическое отделение, проведена гепатотропная терапия.

Больной отказывался от приема внутрь желчи, выделенной по наружному дренажу. 21.12.2024г. больной повторно госпитализирован в хирургическое отделение с целью выполнения второго этапа операции состояние удовлетворительное, жалоб нет. Биохимические анализы: билирубин общ. -30,2 ммоль/л, прямой -16,5 ммоль/л, непрямой -13,7 ммоль/л, АсАт -54Е/л, АлАт-66 Е/л, ЩФ-309 Е/л. Проведена антеградная холецистохолангиография, через 15мин. отмечается замедление выделения контраста и наличие множества камней в Вирсунгов протоке (рис.2).

Рисунок 2. Антеградная холецистохолангиография пациента с хроническим панкреатитом, осложненном механической желтухой: а) выраженная билиарная и панкреальная гипертензия, протяженный стеноз панкреатической части ОЖП, вирсунголитиаз; б) через 15 мин, замедленная эвакуация из билиарной системы, множественный вирсунголитиаз в расширенном протоке

С целью предоперационной подготовки проведена коррекция белково-энергетической недостаточности, водно-электролитного баланса, нутритивная поддержка путем приема питательной смеси Нутриэн Стандарт и Нутриэн Гепа (РФ).

26.12.2024г. выполнен второй этап операции: лапаротомия, интраоперационно подтверждено наличие хронического панкреатита с множественным вирсунголитиазом и протяженной стриктуры панкреатической части ОЖП. Общий печеночный желчный проток до 12мм шириной. Поджелудочная железа с признаками воспаления и псевдотуморозного панкреатита. Продольная вирсунготомия (5см), литоэкстракция, удалены 5 шероховатых камней серого цвета диаметрами 6 – 8мм. В желчном пузыре камней нет, гепатикохоледох 12мм. Выполнена холецистэктомия, резекция гепатикохоледоха ниже уровня конfluence. Учитывая наличие протяженной стриктуры интрапанкреатической части ОЖП и панкреальной гипертензии, выполнены панкреатоеюностомия бок в бок шириной 5см и гепатикоюностомия конец в бок шириной 2см на единой изолированной петле по Ру. Первые 2 недели послеоперационное течение гладкое.

08.01.2025г., 14-й день после операции: ранним утром появились распирающие боли в эпигастрии и признаки желудочно-кишечного кровотечения: кровавая рвота и мелена, признаки геморрагического шока, НВ -84 г/л, ЭР-2,4, Л-30,0. ЭГДС: в желудке и ДПК кровь, источник кровотечения не выявлен. Консервативное лечение: антисекреторная,

гемостатическая, инфузионная терапия, гемо- и плазмотрансфузия. Признаки продолжающегося кровотечения. Повторная ЭГДС: в желудке и ДПК кровь, источник кровотечения не выявлен.

09.01.2025г. Релапаротомия. В брюшной полости выпота нет. Вся тонкая и ободочная кишки, в том числе изолированная петля, вовлеченная в панкреато-еюно - гепатикоэюностомии, «нафаршированы» сгустками крови, значительно расширены (7-8см). Вследствие значительного расширения сгустками крови и ущемления в окне мезоколон изолированная петля тонкой кишки некротизирована. Панкреато-еюно и гепатикоэюноанастомозы состоятельны. В области ГЕС прослушивается шум и «свист» струи жидкости. Снятие ПЕС и ГЕС. При этом выяснилось, что струя крови из передней стенки правой печеночной артерии, через свищ задней стенки ГЕС, поступает в выключенную петлю тонкой кишки и билиарный тракт. Гемостаз путем ушивания дефекта стенки правой печеночной артерии (пролен 6/0). Резекция изолированной петли тонкой кишки выше межкишечного анастомоза. Раздельная гепатикостомия правой и левой печеночных протоков. Наружное дренирование вирсунгов протока.

В послеоперационном периоде отмечалась полиорганная недостаточность. 13.01.2025 г. наступил летальный исход

Обсуждение. Целью сообщения является анализ причины неблагоприятного исхода хирургического лечения пациента с хроническим панкреатитом, осложненным вирсунголитиазом и механической желтухой вследствие протяженной стриктуры панкреатической части ОЖП.

Несмотря на применение двухэтапной тактики хирургического лечения [1,3,7,9], в связи механической желтухой класса С, после выполнения второго этапа операции-формирования панкреатоэюноанастомоза и гепатикоэюноанастомоза на одной выключенной петле тощей кишки по Ру, у больного наблюдалось серьезное осложнение в виде профузного аррозионного кровотечения в просвет кишки вследствие формирования артерио-билиарного свища. Развитию такого грозного осложнения, на наш взгляд, способствовало конструктивная несостоятельность формирования двух последовательных анастомозов на единой отключенной петле по Ру, о чем также высказываются другие авторы [2]. Другие обстоятельства также способствовали этому: у пациента после антеградной билиарной декомпрессии развился декомпрессионный синдром с прогрессированием холестаза и печеночно-клеточной недостаточности, потребовавшие проведения продолжительного консервативного лечения. При этом ежедневная безвозвратная потеря желчи через наружный дренаж не восполнялась «возвращением» её в процесс пищеварения, что способствовало развитию синдрома бактериального роста, белково - энергетической и электролитной недостаточности, угнетению функции печени и депрессии свертывающей системы крови. Конструктивная несостоятельность двух анастомозов на одной изолированной петле заключается не только в технической сложности операции [2 3,9], но и в том, что при формировании двух последовательных анастомозов на одной выключенной петле тонкой кишки всегда уязвим билиодигестивный анастомоз и билиарная система. Причиной тому-агрессивные свойства панкреатического сока, орошая билиодигестивный анастомоз способствовали несостоятельности швов и развитию артерио-билиарного свища с правой печеночной артерией, массивного аррозионного кровотечения в просвет тонкой кишки, приведшем к летальному исходу пациента. О кровотечении в просвет панкреато-кишечного анастомоза при хроническом панкреатите имеются отдельные сообщения [6].

Заключение. Таким образом, при сочетанной патологии, когда хронический панкреатит с протоковой гипертензией и вирсунголитиазом сочетается с протяженной стриктурой терминального отдела общего желчного протока с билиарной гипертензией и механической желтухой, необходимо своевременно выполнить предварительную антеградную билиарную декомпрессию с целью снижения риска второго этапа - радикальной операции. После ликвидации МЖ и холангита выполнить операцию диссоциирующую систему протоков

поджелудочной железы и билиарной системы. В представленном клиническом наблюдении конструктивная несостоятельность формирования двух последовательных анастомозов на единой отключенной по Ру петле тонкой кишки явилась причиной развития артерио-билиарного свища и профузного внутрипросветного кровотечения, приведшего к печальному исходу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барванян Г.М., Власов А.П. Обоснование хирургической тактики при хроническом панкреатите, осложненном билиарной и дуоденальной обструкцией //Московский хирургический журнал.- 2018, №1(59), - С.5- 9.
2. Белюк К.С. Хирургическое лечение гипертензионно-протокового типа хронического панкреатита, в сочетании с синдромом билиарной обструкции // Гепатология и гастроэнтерология. -2021.- Т. 5, № 2. -С.174-183.
3. Власов Е.И. Панкреатобилиарная гипертензия при остром билиарном панкреатите (Обзор литературы) //Вестник неотложной и восстановительной хирургии.- 2022.-Т.7, № 1. -С.53-64.
4. Гальперин Э.И. Механическая желтуха: состояние “мнимой стабильности”, последствия “второго удара”, принципы лечения // Анн. хир. гепатол. -2011. -Т.16, №3. -С.16-25.
5. Ивануса С.Я., Лазуткин М.В., Шершень Д.П., Елисеев А.В., Гольцов В.Р. Показатели качества жизни больных хроническим билиарным панкреатитом после различных вариантов хирургического лечения //Военно-медицинский журнал.-2017.-№ 4. -С.21-27.
6. Лубянский ВГ, Сероштанов ВВ, Лубянская ТГ. Тактика при кровотечениях в просвет панкреатокишечного анастомоза после резекции поджелудочной железы. Сибирское медицинское обозрение. -2023;(3): 107-111.
7. Масалов А.Е. {и др.]. Желчнокаменная болезнь и билиарный панкреатит, осложненный механической желтухой. Обзор литературы // Наука и Здравоохранение.-2023.-6(Т.25).- С.217-234.
8. Меджидов Р.Т., Лечебно-диагностическая тактика при хроническом панкреатите, осложнённом холестазом //Вестник ДГМА.-2022.-№ 3 (44). -С.15 – 21.
9. Тарасенко С.В., Натальский А.А., Песков О.Д. Особенности хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного синдромом механической желтухи //Вестник хирургии имени И.И.Грекова. -2019;178(2):28-32.
10. Шаймарданов Р.Ш., Губаев Р.Ф., Хамзин И.И., Нуриев И.И. Диагностика и лечение синдрома билиарной гипертензии при хроническом панкреатите // Казанский медицинский журнал.- 2016.-Том 97, №6. -С.828-832